

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI
SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA**

Asilaxon Rasulova Davronjon qizi

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)*

Meliyev Sobirjon Xolmurodovich

*O'zMPU Boshlan'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrası dotsenti,
pedagogika fanlari falsafa doktori(PhD)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish masalalari yoritilgan. Unda o'quvchilarga pulning ahamiyati, tejash va to'g'ri sarflash ko'nikmalarini o'rgatish usullari bayon etiladi. Shuningdek, oddiy iqtisodiy tushunchalar — ehtiyoj va xohishning farqi, mehnat orqali daromad topish, oilaviy byudjet haqida boshlang'ich bilimlar berish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Maqolada o'quvchilarda mas'uliyat, tejamkorlik va iqtisodiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan

Kalit so'zlar: o'yin texnologiyalari, boshlang'ich sinf, matematik tushuncha, gamifikatsiya, interfaol ta'lim, mantiqiy fikrlash, pedagogik innovatsiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования экономической грамотности у учащихся начальных классов. Описываются методы обучения детей значимости денег, навыкам сбережения и правильного расходования средств. Также показаны пути предоставления базовых знаний об элементарных экономических понятиях — разнице между потребностями и желаниями, получении дохода через труд и семейном бюджете. В статье приведены рекомендации по развитию у учащихся ответственности, бережливости и экономического мышления.

Ключевые слова: игровые технологии, начальные классы, математическое понятие, геймификация, интерактивное обучение, логическое мышление, педагогическая инновация.

Abstract: This article explores the issues of developing economic literacy among elementary school students. It describes methods for teaching students the importance of money, as well as saving and smart spending skills. Furthermore, it outlines ways to provide basic knowledge of simple economic concepts, such as the difference between needs and wants, earning income through labor, and the family

Global Academic Conference on Research and Innovation

budget. The article provides recommendations for fostering responsibility, thriftiness, and economic thinking in students.

Keywords: *game technologies, primary school (elementary grades), mathematical concept, gamification, interactive learning, logical thinking, pedagogical innovation.*

Kirish. Ma'lumki, bugungi kunda jamiyat taraqqiyotida iqtisodiy bilim va ko'nikmalar muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalgi davrlarda iqtisodiy tushunchalar asosan kattalar hayoti bilan bog'liq deb qaralgan bo'lsa, hozirgi zamonda bolalarga ham erta yoshdan boshlab iqtisodiy savodxonlikni o'rgatish zarurligi e'tirof etilmoqda. Chunki pulni to'g'ri boshqarish, tejash, ehtiyoj va xohishni farqlash kabi ko'nikmalar shaxsning kelajakdagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish, ularda mehnatga hurmat, tejamkorlik va mas'uliyat hissini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Iqtisodiy bilimlarni oddiy va tushunarli shaklda berish orqali o'quvchilarda to'g'ri iqtisodiy fikrlash asoslari yaratiladi.

Jahon va O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, bozor iqtisodiyoti sharoitida beznesni rivojlantirmay turib, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy muammolarni, ayniqsa ishsizlikning oldini olish, aholi daromadlarining oshishi, iste'mol bozorini mahsulotlar bilan to'ldirish va ko'paytirish mushkul. Buning tasdig'i sifatida Yevropa Ittifoki Hamjamiyati mamlakatlarini olib ko'rish mumkin. Ularda ishlab chiqariladigan jami yalpi ichki mahsulotlarning 67%idan ko'prog'i kichik biznes va xususiy tadbirkorlik tarmog'ining salmog'iga to'g'ri keladi.

Dastlab respublikamizda tadbirkorlikni rivojlantirishga e'tibor berilib, 199 yil 16 fevralda qabul qilingan «Tadbirkorlik to'g'risida»gi onunga 1993 yil 2 iyulda ayrim o'zgartirishlar kiritilib, uning huquqiy asosi yaratildi. 1995 yil 21 dekabrda esa «Kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish to'g'risida», 1999 yil 14 aprelda «Tadbirkorlik va tadbirkorlar faoliyatining kafolatlari to'g'risida»gi Konunlar, bir kator Prezident Farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari bilan ijobi rivojlantirildi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining resurslarni to'g'ri boshqarishda oila-maktab klasterining tarbiyaviy ahamiyati. Oila-maktab klasteri – bu ota-onalar, o'qituvchilar va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali ta'lim va tarbiyani uyg'unlashtiruvchi tizimdir. Iqtisodiy tarbiya nuqtai nazaridan, bu klister bolalarga

Global Academic Conference on Research and Innovation

pulning qadrini anglash, tejamkorlik, mehnatsevarlik va mas'uliyatli iste'molchilik kabi ko'nikmalarni singdirishda muhim rol o'ynaydi. Oila bolalarga kundalik hayotda iqtisodiy qadriyatlar va axloqiy me'yorlarni o'rgatadi, maktab esa ushbu qadriyatlarning nazariy asoslarini mustahkamlab, amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Oila-maktab klasterining tarbiyaviy jihatlari quyidagilardan iborat:

1. Axloqiy tarbiya bilan uyg'unlik: Iqtisodiy tarbiya faqat moliyaviy bilimlarni o'rgatish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon bolalarga halollik, adolat, mehnatsevarlik va mas'uliyat kabi qadriyatlarning muhimligini tushuntiradi. Masalan, oilada bolalar oilaviy byudjetni rejalashtirish orqali tejamkorlik va mas'uliyatni o'rganadilar, maktabda esa iqtisodiy tushunchalar va ularning jamiyatdagi o'рни haqida bilim oladilar.

2. Oila va maktabning sinergiyasi: Oila bolalarga iqtisodiy tarbiyani kundalik hayot misollari orqali beradi. Masalan, ota-onalar bolalarga xarajatlar jurnalini yuritish yoki kichik xaridlar rejasini tuzishni o'rgatadi. Maktab esa bu bilimlarni sinfda o'tkaziladigan loyihalar, o'yinlar va amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlaydi. Bu sinergiya bolalarning iqtisodiy tushunchalarini chuqur anglashiga yordam beradi.

3. Individual tarbiyaviy yondashuv: Har bir oilaning iqtisodiy holati, madaniyati va qadriyatlar tizimi har xil bo'ladi. Klaster tizimi bu farqlarni hisobga olib, o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlaydi. Masalan, ota-onalar o'z oilalarining moliyaviy tajribasiga asoslanib bolalarga tejamkorlikni o'rgatishi mumkin, maktab esa umumiy iqtisodiy tushunchalarni beradi. O'zbekistonda boshlang'ich ta'limda klaster tizimi joriy etilishi bolalarni erta yoshdan iqtisodiy tarbiyaga jalb qilish imkonini bermoqda. Bu esa ularning kelajakda iqtisodiy jihatdan mustaqil va mas'uliyatli bo'lishlariga zamin yaratadi. Iqtisodiy tarbiya orqali resurslarni to'g'ri boshqarishni shakllantirishning o'ziga xos usullari shundan iboratki, oila-maktab klasterida iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos jihatlari tarbiyaviy yondashuvga asoslanadi. Quyida bu jarayonning asosiy usullari va ularning tarbiyaviy xususiyatlari keltiriladi:

1. Amaliy tarbiya orqali o'rganish: Bolalar iqtisodiy ko'nikmalarni faqat nazariy bilimlar orqali emas, balki amaliy mashg'ulotlar orqali o'rganadilar. Masalan, oilada bolalar ota-onalari bilan birgalikda oilaviy xarajatlarni tahlil qilishlari, kichik byudjet rejasini tuzishlari yoki xaridlar ro'yxatini tuzishlari mumkin. Maktabda esa loyiha asosidagi ta'lim usullari qo'llaniladi, masalan,

Global Academic Conference on Research and Innovation

o'quvchilar kichik biznes g'oyalarini ishlab chiqadilar yoki iqtisodiy o'yinlarda ishtirok etadilar. Bu jarayon bolalarda mas'uliyat va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

2. Mehnat tarbiyasi bilan bog'liqlik: Iqtisodiy tarbiya mehnat tarbiyasi bilan chambarchas bog'liq. Bolalar mehnat orqali daromad topish va uni oqilona ishlatish muhimligini tushunadilar. Masalan, oilada bolalar kichik uy vazifalarini bajarib, "maosh" sifatida kichik miqdorda pul olishlari va uni rejalashtirishni o'rganishlari mumkin. Maktabda esa o'qituvchilar bolalarga mehnatning iqtisodiy ahamiyatini tushuntirib, ularni ishga hurmat bilan qarashga undaydilar.

3. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish: Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar iqtisodiy tarbiyada katta rol o'ynaydi. Maktabda interaktiv darslar, simulyatsion o'yinlar va moliyaviy savodxonlik bo'yicha mobil ilovalar orqali bolalar iqtisodiy tushunchalarni o'rganadilar. Oilada esa ota-onalar bolalarga moliyaviy ilovalarni ishlatishni o'rgatib, ularning raqamli iqtisodiy ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

4. Axloqiy tarbiya va ijtimoiy mas'uliyat: Iqtisodiy tarbiya bolalarga nafaqat pulni boshqarishni, balki ijtimoiy qarorlarning jamiyatga ta'sirini tushunishni ham o'rgatadi. Masalan, bolalar xayriya loyihalarida ishtirok etish orqali ijtimoiy mas'uliyat va saxovat kabi qadriyatlar bilan tanishadilar. Bu jarayonda oila va maktab birgalikda bolalarni ijtimoiy jihatdan ongli va axloqiy shaxs sifatida tarbiyalaydi.

5. Samaradorlikni baholash: Klaster tizimida iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarining samaradorligi doimiy ravishda baholanadi. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalari loyihalar, testlar va amaliy vazifalar orqali sinovdan o'tkaziladi. Bu jarayon tarbiyaviy yondashuvni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida boshlang'ich sinflardan boshlab iqtisodiy tarbiyaga e'tibor berish, ayniqsa, oila ishtirokini kuchaytirish orqali bolalarning iqtisodiy savodxonligini oshirishga yordam bermoqda. Bu tizim O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish strategiyasiga mos keladi va kelajak avlodni global iqtisodiy muhitga tayyorlaydi.

Boshlang'ich ta'limning 1-4 sinflarida o'quvchilarga singdirilishi lozim bo'lgan tushunchalar nafaqat dars jarayonida balki darsdan va maktabdan tashqari mashg'ulotlarda ham har xil o'yinlarni o'tkazish jarayonida o'quvchilar ongiga singdirib boriladi. Iqtisodiy ta'limning asosiy maqsadi – o'quvchi (talaba)ga

Global Academic Conference on Research and Innovation

iqtisodiy faoliyat subyekti sifatida qaralgan holda o'quvchilarning kelajakdagi hayot faoliyatlarini oshirish va buning uchun iqtisodiy faoliyat

6. Iqtisodiyotning o'sib borishi o'quvchilarni iqtisodiy jihatdan tarbiyalashda, miqdor jihatdan ham, sifat jihatdan ham jiddiy qarashlar lozimligi taqozo etiladi. Masalan, bolani bir rejim asosida yo'lga tushirish yoki rejali asosda ish bajarishi isrofgarchilikka yo'l qo'ymasligi, mehnatni qadrlash, ota-ona mehnatini qadriga yetish, o'qituvchi-ustozlar mehnatini e'zozlash bo'lar iqtisod yo'lidagi ta'lim-tarbiyaning rivojlanishidagi eng muhim yo'llarida hisoblasak mubolag'a bo'lmaydi. Iqtisodiyot rivojlanib borgan sari unda qo'llaniladigan tushuncha va qonun-qoidalar soni ortib bormoqda, shunga binoan iqtisodiy ta'lim-tarbiya muammolari mazmunan boyib, murakkablashib bormoqda. O'qituvchilar uchun yaratilgan uslubiy tavsiyanomalar, qo'llanmalarda statistic ma'lumotlar yaqqol ko'rsatilgan.

Xulosa. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish jarayoni tasodifiy emas, balki ongli va tizimli pedagogik faoliyatga asoslanishi lozim. Bolalar iqtisodiy tushunchalarni nafaqat nazariy ma'lumotlar orqali, balki kundalik hayotiy misollar va amaliy mashg'ulotlar orqali samarali o'zlashtiradilar. Faoliyatga asoslangan yondashuv, ya'ni o'quvchilarning oddiy iqtisodiy vaziyatlarda ishtirok etishi, mablag'ni rejalashtirish, ehtiyoj va xohishni farqlash, xarajatlarni taqqoslash kabi amaliy mashg'ulotlar orqali o'qitilishi eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, iqtisodiy tarbiya jarayonida tejamkorlik, mas'uliyat va halollik kabi axloqiy qadriyatlarni shakllantirish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Natijada o'quvchilarda to'g'ri iqtisodiy fikrlash va ongli moliyaviy qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «Tadbirkorlik to'g'risida»gi Qonun
- 2.«Kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish to'g'risida»gi qonun 1995 yil 21 dekabr
- 3.«Tadbirkorlik va tadbirkorlar faoliyatining kafolatlari to'g'risida»gi qonun 1999 yil 14 aprel
4. Prezident Farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari
5. Saparova U.B. Tarbiya fani asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini shakllantirishda sharh

Global Academic Conference on Research and Innovation

mutafakkirlari tarixiy merosining oʻrni // Muallim ham uzluksiz bilimlendiruw.-
2024. – №5/2. – B. 484-492.

6.Saparova U.B. Oʻquvchilarda iqtisodiy tarbiya koʻnikmalarinishakllantirish
usullari // Uzluksiz taʼlim– 2025. – №1. – B. 101-107.

7. Xudoyqulov X.J. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida iqtisodiy tarbiyagaoid
tushunchalarni shakllantirishnng nazariy asoslari. – T.: Fan. 2004. – 113b

8. Shodiev S. Iqtisodiy koʻnikmalarni boshlangʻich sinflarda shakllantirish
metodikasi. Toshkent, 2022.

